

ВАЛЮТА СИЁСАТИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БАНКЛАРНИНГ ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

М.Т. Ибодуллаева

ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

Аннотация

Валюта операцияларини амалга ошириш тижорат банклари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, банклар мижозларининг хорижий валюталарга бўлган талабини қондириш, валюта захираларини валюта рискдан ҳимоя қилишнинг зарурий шарти ҳисобланади. Шу сабабли, валюта операцияларини ривожлантириш мижозларнинг тижорат банкига бўлган ишончини мустаҳкамлаш нуктаи-назаридан муҳим амалий аҳамият касб этади.

Мақолада Ўзбекистон Республикасида валюта сиёсатини либераллаштириш шароитида тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш имконияти асослаб берилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, валюта операцияси, валюта курси, спот, форвард, своп, валюта rischi, валюта позицияси, даромад.

Аннотация

Осуществление валютных операций являясь одним из основных направлений деятельности коммерческих банков, считается обязательным условием удовлетворения потребностей клиентов на иностранные валюты, защиты валютных резервов от валютного риска. Поэтому, развитие валютных операций имеет важное практическое значение с точки зрения укрепления доверия клиентов коммерческому банку.

В статье обоснованы возможности развития валютных операций банков в условиях либерализации валютной политики в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: коммерческий банк, валютная операция, валютный курс, спот, форвард, своп, валютный риск, валютная позиция, доход.

Annotation

The implementation of foreign exchange transactions, being one of the main activities of commercial banks, is considered a prerequisite for meeting the needs of customers for foreign currencies, protecting foreign exchange reserves from foreign exchange risk. Therefore, the development of foreign exchange transactions is of great practical importance from the point of view of strengthening customer confidence in a commercial bank.

The article substantiates the possibility of developing foreign exchange operations of banks in the context of the liberalization of foreign exchange policy in the Republic of Uzbekistan.

Key words: commercial bank, currency transaction, exchange rate, spot, forward, swap, currency risk, currency position, income.

Кириш

Республикамизда валюта сиёсатини либераллаштириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-табирлар тўғрисида”ги фармонига мувофиқ, босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Фармонда валюта ресурсларидан фойдаланишда бозор инструментларининг ролини ошириш, валюта бозорида барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг рақобат шароитларини яратиш, валюта сиёсатининг ноанъанавий тармоқларда экспортни ривожлантиришда, минтақавий ва халқаро иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашда рағбатлантирувчи ролини ошириш, банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва унинг таваккалчиликларга бардошлилигини, шу жумладан, валюта сиёсатини либераллаштиришнинг вужудга келиши мумкин бўлган салбий таъсирини юмшатишга қаратилган

самарали чораларни кўллаш ҳисобига ошириш валюта сиёсатини либераллаштиришнинг устувор йўналишлари сифатида белгиланган [1]. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш заруриятини юзага келтиради.

Тадқиқот методологияси.

Ўзбекистон Республикасининг “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонунлари ва Марказий банкнинг Валюта операцияларини амалга ошириш қоидалари тижорат банклари валюта операцияларининг меъёрий-ҳуқуқий асослари ҳисобланади.

Шунингдек, республикаимиз тижорат банкларининг очик валюта позицияларининг миқдори Марказий банк томонидан амалга оширилаётган пруденциал назоратнинг объекти ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Л. Красавинанинг хулосасига кўра, валюта бозорида хорижий валюталарни сотиб олиш-сотиш операциялари ҳажмининг ошиши тижорат банкларида очик валюта позицияси рискинни кучайишига олиб келди [2].

Л.Красавинанинг мазкур хулосаси Ўзбекистон Республикаси учун муҳим амалий аҳамият касб этади. Чунки, республикаимиз тижорат банкларида АҚШ долларларида катта миқдорда қисқа валюта позицияси мавжуд.

Ж.Синкининг фикрига кўра, агар банк маълум сабабларга кўра балансни ичида хеджирлашни амалга ошира олмаса, унда хеджирлаш мақсадида балансдан ташқари усуллардан, яъни валютадаги ҳосилавий инструментлардан – фьючерс, форвард, опциондан фойдаланиши мумкин [3].

Ж.Синкининг хулосасидан кўринадики, хорижий валютадаги ҳосилавий воситалар тижорат банклари фаолиятидаги валюта рискинни бошқаришда муҳим роль ўйнайди. Аммо, Ўзбекистон тижорат банклари амалиётида валютавий ҳосилавий инструментлар бўлган валюта опционлари ва валюта

фьючерсларининг мавжуд эмаслиги уларнинг валюта рискинни бошқариш имкониятини чеклайди.

А.Бурениннинг хулосасига кўра, форвард валюта курсига форвард шартномаси объекти бўлган хорижий валюта эмитенти бўлган мамлакатдаги инфляция билан миллий иқтисодиётдаги инфляция ўртасидаги фарқ сезиларли даражада таъсир кўрсатади [4].

Ҳақиқатдан ҳам, республикамизда инфляция даражасининг тараққий этган мамлакатлардаги инфляция даражасидан юқори эканлиги миллий валютанинг етакчи хорижий валюталарга нисбатан форвард курсига сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда.

Бир гуруҳ хорижлик иқтисодчи олимларнинг фикрига кўра, валюта курсларининг барқарорлигини таъминлаш валюта муносабатларини тартибга солишнинг асосий масаласи ҳисобланади [5].

М.Эскиндаров ва Е.Звонованинг хулосасига кўра, тижорат банкларининг спот операцияларини ривожлантиришда очик валюта позицияларининг миқдори ва маржанинг минимал миқдори муҳим ўрин тутди [6].

Ҳ.Мендонса ва Б. Тибертолар амалга оширган тадқиқотларнинг натижалари кўрсатдики, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлашнинг бирламчи шarti бўлиб, Марказий банкка бўлган ишонч ҳисобланади, чунки, ушбу ишонч мавжуд бўлгандагина миллий валютанинг алмашув курсининг пасайишини инфляцияга таъсирини нейтраллаштириш мумкин [7].

Ҳақиқатдан ҳам, юридик ва жисмоний шахслар томонидан Марказий банкка нисбатан ишончнинг мавжудлиги инфляцион ва девальвацион кутилмаларнинг ижобий бўлишига олиб келади. Бу эса, ўз навбатида, миллий валютанинг номинал алмашув курсига нисбатан юзага келадиган инфляцион босимнинг олдини олиш имконини беради. Инфляция даражаси таъсирида миллий валютанинг девальвация суръатининг юқори бўлиши юридик шахсларнинг импорт тўлови билан боғлиқ бўлган харажатлари миқдорининг ошишига,

жисмоний шахсларнинг даромадлари ва жамғармаларининг реал қийматини пасайишига олиб келади. Бунинг натижасида салбий инфляцион ва девальвацион кутилма юзага келади.

Л. Донайр ва И. Пановскаянинг хулосасига кўра, ривожланаётган давлатларда миллий валюта алмашув курсининг узатиш самараси чизикли эмас [8]. Уларнинг мазкур хулосаси аниқ олинган амалий маълумотларнинг таҳлилларига асосланади ва ушбу таҳлиллар кўрсатадики, миллий валютанинг алмашув курслари турли даврларда иқтисодий индикаторларга турлича таъсир кўрсатади.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасида валюта операцияларини амалга ошириш қоидаларига мувофиқ, ички валюта бозорида қуйидаги операциялар амалга оширилади:

*валюта биржасида ҳамда Ўзбекистон Республикаси банклари ўртасида чет эл валютасини сотиш ва сотиб олиш;

*тижорат банклари томонидан ўз миқдорларининг валюта маблағларини шартнома (оферта битими) асосида сотиш ва сотиб олиш;

*тижорат банклари томонидан жисмоний шахслар билан валюта айирбошлаш операцияларини амалга ошириш;

*тижорат банклари томонидан банклараро савдо сессиясида валюта маблағларини сотиб олиш ва сотиш;

*товар-хом ашё биржаларида товарларни ва (ёки) қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг очиқ электрон савдоларида акцияларни сотишдан олинган маблағлар ҳисобига норезидентлар томонидан, шу жумладан, норезидентлар номидан биржа брокерлари ва инвестиция воситачилари орқали валюта маблағларини сотиб олиш ва сотиш [9].

Республикаимиз тижорат банклари томонидан амалга ошириладиган валюта операцияларининг мутлақ асосий қисми спот операцияларининг ҳиссасига тўғри

келади. Бу эса, тижорат банкларининг муддатли валюта операциялари ва своп операцияларининг ривожланмаганлиги билан изоҳланади. Ҳолбуки, ҳозирги даврда республикамизда жорий валюта бозорининг ликвидлиги тўлиқ таъминланган, яъни миллий валютани хорижий валюталарга айирбош қилиш борасида муаммо мавжуд эмас. Бу эса, тижорат банкларига форвард ва своп операциялари ҳажмини ошириш имконини бериши керак. Аммо, тижорат банклари бундай имкониятдан фойдаланишмаяпти.

1-жадвал

Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки валюта операцияларининг таркиби¹, фоизда

Валюта операцияларининг турлари	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Спот операциялари	100,0	97,7	100,0	96,3	100,0
Форвард ва своп операциялари	0,0	2,3	0,0	3,7	0,0
Валюта операциялари - жами	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2017-2021 йилларда ТИФ Миллий банки валюта операцияларининг умумий ҳажмида мутлақ асосий ўринни спот операциялари эгаллаган. Бу эса, унинг форвард ва своп операцияларини ривожланмаганлигидан далолат беради.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, ТИФ Миллий банкида 2017, 2019 ва 2021 йилларда форвард ва своп операциялари мавжуд бўлмаган. Бу эса, ушбу банкнинг валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

¹Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкнинг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Форвард ва своп операцияларининг мавжуд эмаслиги ТИФ Миллий банкига очик валюта позициялари ҳолатини яхшилаш имконини бермайди ва унинг валютавий ликвидлилигига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради.

Тижорат банкларининг валюта операцияларидан олган даромадлари миқдорининг динамикаси ва даражаси валюта операцияларининг самарадорлигини баҳолашда муҳим ўрин тутади. Бироқ, ушбу кўрсаткичларнинг ўзи валюта операцияларининг самарадорлигини баҳолаш учун етарли эмас. Бунинг учун банкларнинг валюта операцияларидан кўрган зарарлари миқдорининг банкнинг фоизсиз харажатлари ҳажмидаги салмоғининг ўзгаришини ҳам таҳлил қилиш зарур бўлади.

2-жадвал

Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкининг валюта операцияларидан олган даромадларининг миқдори ва даражаси²

Кўрсаткичлар	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Валюта операцияларидан олинган даромадлар, млрд. сўм.	20,7	19,7	130,3	228,8	291,5
Валюта операцияларидан олинган даромадларнинг фоизсиз даромадлар ҳажмидаги салмоғи, %	3,4	2,3	8,1	13,6	11,1
Валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи, %	0,7	6,5	12,9	39,7	20,0

²Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот. www.nbu.uz (Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки).
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2-жадвал маълумотларидан кўринадикки, 2018-2021 йилларда ТИФ Миллий банкининг валюта операцияларидан олган даромадлари миқдори ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, Миллий банкнинг валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

2-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Миллий банкнинг фойсиз даромадлари ҳажмида валюта операцияларидан олинган даромадларнинг салмоғи 2018-2020 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган, аммо, ушбу кўрсаткич 2021 йилда 2020 йилга нисбатан сезиларли даражада (2,5 ф.п.) пасайган. Бунда валюта операцияларидан олинган даромадлар деганда спрэд шаклида даромад ва қайта баҳолаш натижасидан олинган даромадлар назарда тутилмоқда.

2-жадвал маълумотларидан кўринадикки, 2017-2020 йилларда ТИФ Миллий банкида валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фойсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бироқ, ушбу кўрсаткич 2021 йилда 2020 йилга нисбатан сезиларли даражада пасайган. Шундай бўлса-да, мазкур кўрсаткич юқори даражада қолган.

Таъкидлаш жоизки, республикамызда тижорат банкларининг очик валюта позициялари миқдори Марказий банк томонидан амалга ошириладиган пруденциал назорат объекти ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Тижорат банклари учун очик валюта мавқелари лимитларини белгилаш тўғрисида”ги йўриқномасига асосан тижорат банкларининг битта валютадаги очик валюта позицияси суммаси регулятив капиталга нисбатан 10 фоиздан, жами очик валюта позициялари суммаси регулятив капиталга нисбатан 15 фоиздан ошмаслиги керак [10].

3-жадвал

**Акциядорлик-тижорат “Саноатқурилишбанк” ва “Туронбанк”нинг
очик валюта позициясини ўзгариши³**

³Операцион ва бозор рисклари ҳисоби: www.uzpsb.uz (Саноатқурилишбанк); www.turonbank.uz (Туронбанк).
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Кўрсаткичлар	Саноатқурилишбанк				Туронбанк			
	2018й	2019й	2020й	2021й	2018й	2019й	2020й	2021й
Очиқ валюта позицияси миқдори, млрд. сўм	764,7	216,2	1045, 4	277,9	24,7	43,2	81,8	82,4
Очиқ валюта позициясининг регулятив капиталга нисбатан даражаси, %	34,1	7,6	16,7	3,6	6,7	4,8	7,5	4,3

3-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Саноатқурилишбанкда 2018 ва 2020 йилларда очиқ валюта позициясининг даражаси юқори бўлган. Бу эса, миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллиги юқори бўлган шароитда валюта рискининг чуқурлашишига олиб келади.

3-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Туронбанкда 2019 йилда 2018 йилга нисбатан очиқ валюта позициясининг даражаси пасайган, аммо 2020 йилда 2019 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган. Бу эса, миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллиги юқори бўлган шароитда валюта рискининг чуқурлашишига сабаб бўлади.

3-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Саноатқурилишбанкда ҳам, Туронбанкда ҳам очиқ валюта позициясининг даражаси 2021 йилда 2020 йилга нисбатан сезиларли даражада пасайган.

Хулоса ва таклифлар.

Тадқиқот жараёнида қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:

*валюта сиёсатини либераллаштирилиши муносабати билан юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини руёбга чиқариш тўлиқ таъминланганлиги ва миллий валютанинг чет эл валютасига нисбатан курсини белгилашда бозор механизмларини қўллаш жорий этилганлиги тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантиришга кучли туртки берди;

*2017-2021 йилларда ТИФ Миллий банки валюта операцияларининг умумий ҳажмида мутлақ асосий ўринни спот операциялари эгаллаганлиги унинг форвард ва своп операцияларини ривожланмаганлиги билан изоҳланади;

*ТИФ Миллий банкида 2017, 2019 ва 2021 йилларда форвард ва своп операцияларининг мавжуд бўлмаганлиги ушбу банкнинг валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

*2018-2021 йилларда ТИФ Миллий банкининг валюта операцияларидан олган даромадлари миқдори ўсиш тенденциясига эга бўлган, бироқ, валюта операцияларидан кўрилган зарарларнинг фоизсиз харажатлар ҳажмидаги салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлган;

* Саноатқурилишбанкда 2018 ва 2020 йилларда очиқ валюта позициясининг даражаси юқори бўлганлиги, Туронбанкда 2020 йилда 2019 йилга нисбатан очиқ валюта позицияси миқдорининг сезиларли даражада ошганлиги валюта операцияларини ривожлантириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Фикримизча, валюта сиёсатини либераллаштириш шароитида тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Тижорат банкларининг форвард валюта операцияларини ривожлантириш мақсадида миллий валюта номинал алмашув курсининг тебраниш йўлакчасини торайтириш, баҳоловчи валютадаги депозитларнинг фоиз ставкалари

барқарорлигини таъминлаш, “доллар-евро”, “доллар-фунт стерлинг”, “доллар иена” ва “”доллар-швейцар франки” жуфтлигидаги форвард шартномалари ҳажмини ошириш, миллий валютанинг қадрсизланиши натижасида миллий валютада берилган кредитларнинг қадрсизланган қийматини компенсация қилиш мақсадида кредитларнинг сўндириш суммасини форвард шартномаси бўйича хорижий валютага сотишни йўлга қўйиш лозим.

Миллий валютанинг номинал алмашув курсини тебраниш йўлакчасини торайтириш экспортёрларнинг форвард шартномаларидан фойдаланишга бўлган қизиқишини оширади. Бунинг натижасида, биринчидан, тижорат банкларининг хорижий валюталарни сотиб олиш билан боғлиқ бўлган форвард операциялари ҳажми ошади; иккинчидан, ички валюта бозорида хорижий валюталар таклифини кўпайтириш имкони юзага келади; учинчидан, биржадан ташқари валюта бозорида хорижий валюталарни сотиш ҳажми ошади.

2. Баҳоловчи валюта битим валютасига нисбатан устама билан котировка қилинаётган шароитда даромад олиш усулини қўллаган ҳолда валюта операцияларидан олинadиган даромад миқдорини ошириш керак.

Бир вақтнинг ўзида устама билан ҳам, дисконт билан ҳам котировка қилинаётган валюталардан форвард операцияларининг объекти сифатида фойдаланиш йўли билан форвард операцияларидан олинadиган даромадларнинг ҳажмини ошириш мумкин.

3. Миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллик даражаси ва девальвацион кутилмалар юқори бўлган шароитда тижорат банкларининг очик валюта позициялари ҳолатининг ёмонлашишига йўл қўймаслик мақсадида тижорат банкларининг спот ва форвард операциялари ҳажмини ошириш орқали ҳар бир хорижий валютадаги қисқа ва узун валюта позициялари миқдорларини ошиб кетишига йўл қўймаслик, тижорат банки ва Марказий банк ўртасидаги валютавий своп операцияларининг банкларнинг очик валюта позицияларини қисқартиришдаги аҳамиятини ошириш зарур.

Республикамиз тижорат банкларининг амалиётида валюта опционлари ва валюта фьючерслари билан амалга ошириладиган операциялар мавжуд эмас. Шу сабабли, банкларнинг очик валюта позициялари, асосан, спот ва форвард операциялари ҳисобидан шаклланмоқда. Аммо, форвард операциялари ҳажми жуда кичик бўлганлиги сабабли, уларнинг очик валюта позицияларини шакллантиришдаги аҳамияти жуда паст. Шунинг учун биз форвард операциялари ҳажмини спот операциялари ҳажми каби юқори ўсиш суръатларини таъминлашни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Шу ўринда эътироф этиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тижорат банклари билан амалга ошириладиган валюта операциялари ҳажмини ошириш бўйича катта имкониятларга эга. Ана шундай имкониятлардан бири бўлиб, олтинни сотишдан олинган валюта тушумини валютавий своп операциялари учун молиявий манбага айлантириш имконияти ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-табирлар тўғрисида”//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 36-сон, 945-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2019 й., 06/19/5811/3691-сон; 09.07.2020 й., 06/20/6021/1047-сон, 28.09.2020 й., 06/20/6075/1330-сон.

2. Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов//Банковское дело. – Москва, 2013. – №10. – С. 25.

3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.

4. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: ООО «НТО», 2011. – С. 56-57.
5. Friedman M. and Friedman R. Free to Choose. - Penguin: Middlesex, 1980. – P. 60-61, 76-77.; Friedman M. Essays in Positive Economics. - Chicago: University of Chicago Press, 1953. – P. 177-178.; Volcker P. Fortunes: The World's Money and the Threat to American Leadership. – New York Times, 1992. – 395 p.
6. Эскиндаров М.А., Звонова Е.А. Международные валютные отношения. Учебник. – М.: КНОРУС, 2018. – С. 360.
7. Mendonca H., Tiberto B. P (2017). Effect of Credibility and Exchange Rate Pass-Through on Inflation: An Assessment for Developing Countries. International Review of Economics and Finance, 50. – P.196-244.
8. Donayre, L. and Panovska, I. (2016). State-Dependent Exchange Rate Pass-Through. Journal of International Money and Finance, 64(C). – pp.170-195.
9. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2020 йил 29 августдаги 18/5-сонли қарорига 1-илова. Ўзбекистон Республикасида валюта операцияларини амалга ошириш қоидалари//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.08.2020 й., 10/20/3281/1242-сон; 26.03.2021 й., 10/21/3281-1/0237-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.07.2021 й., 10/21/3313/0724-сон.
10. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йил 24 августдаги 21/3-сонли “Тижорат банклари учун очиқ валюта мавқелари лимитларини белгилаш тўғрисида”ги йўриқномаси//www.cbu.uz.